

УДК 727.3:72.01

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ СТУДЕНЧЕСКИХ КАМПУСОВ

МАМИЕВА РАМИЛЯ МАРАТҚЫЗЫ

Магистрант факультета архитектуры кампуса КазГАСА Международной образовательной корпорации (МОК)

Научный руководитель — **КОЗБАГАРОВА Н.Ж.**
Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается темпоральность архитектуры университетских кампусов как способ институциональной организации времени — соотношения прошлого, настоящего и будущего в пространственной форме. На основе сопоставления исторических и современных моделей (коллегиальная готика, монументальные университетские комплексы середины XX века и гибкие исследовательские кампусы XXI века) выявляются различные темпоральные режимы образовательной архитектуры. Показано, что исторические модели легитимировали университет через традицию и государственный проект модернизации, тогда как современные кампусы ориентированы на префигуративную стратегию — проектирование пространств под неопределённые будущие формы знания. Делается вывод о переходе от репрезентативной и монументальной парадигмы к адаптивной инфраструктурной модели, отражающей трансформацию статуса знания в постиндустриальном обществе.

Ключевые слова: Университетский кампус; темпоральность архитектуры; коллегиальная готика; архитектурная семиотика.

Архитектура как форма пространственной организации человеческой деятельности занимает особое положение среди культурных практик, находясь на пересечении искусства, инженерии и социальной регуляции. В отличие от изобразительного искусства, она не репрезентирует реальность, а конструирует материальные условия коллективного существования и институциональных процессов, что делает её особенно чувствительной к темпоральности.

Темпоральность в гуманитарном контексте понимается не как линейное время, а как способ его переживания и институциональной организации — форма соотношения прошлого, настоящего и будущего в социальной практике. В отличие от художественного произведения, сохраняющего целостность вне зависимости от контекста, архитектура неизбежно реагирует на изменения образа жизни, технологий и культурных норм.

В архитектуре темпоральность проявляется как сценарий использования пространства, определяющий режим его изменения или сохранения. Одни типы ориентированы на краткосрочную эксплуатацию, другие — на длительное воспроизводство функций, третьи — на проектирование будущих практик.

Исторические примеры показывают, что игнорирование темпорального измерения приводит к концептуальным искажениям. В XIX веке неогреческая архитектура исходила из представления о монохромности античных сооружений, поскольку к тому времени они утратили полихромиию. Тем самым воспроизводилось не прошлое, а его редуцированный образ, лишённый исторической глубины.

В постмодерной практике проблема темпоральности обостряется: преобладание симулятивных форм и стилистических цитат препятствует выработке решений, ориентированных на будущее. Осознанное включение темпорального анализа в проектирование открывает возможность префигуративных стратегий — создания пространств, учитывающих неопределённость будущих социальных и институциональных трансформаций.

Среди основных типов архитектурной застройки — коммерческой, административной и жилой — кампус выделяется особым временным режимом.

В отличие от коммерческой архитектуры, ориентированной на оборот капитала и рыночную эффективность, университетский кампус проектируется в горизонте институционального воспроизводства. Его приоритеты — устойчивость и адаптивность, тогда как экономический эффект проявляется косвенно — через повышение образовательного и социального потенциала.

Жилая архитектура также рассчитана на длительный временной цикл, однако различается по типу владения: многоквартирное жильё чаще функционирует как пространство временного проживания, тогда как усадебная застройка становится инструментом межпоколенческого накопления и формирования территориальной идентичности.

В отличие от государственных зданий, репрезентирующих уже сложившийся порядок, кампус ориентирован на опережающую трансформацию — знаний, социальной структуры и антропологии пользователя.

Анализ университетских кампусов через призму темпоральности позволяет выйти за пределы стилистического и функционального подхода и выявить различия между историческими и современными моделями образовательной среды.

Показательным примером исторической темпоральной модели является коллегияльная готика, сформировавшаяся в США в 1830-х годах в контексте историзма и ориентации на традиции University of Oxford и University of Cambridge. Обращение к этим образцам выступало инструментом институциональной легитимации: американские университеты стремились встроить себя в линию европейской интеллектуальной преемственности [1].

Во второй половине XIX века коллегияльная готика вытеснила эклектичный бозар из образовательной архитектуры, закрепив образ университета как носителя устойчивой традиции. Теоретическое обоснование направления дал Ralph Adams Cram, подчёркивавший воспитательный потенциал архитектуры. В его интерпретации готика функционировала как семиотика преемственности, формируя темпоральный режим, в котором будущее университета легитимировалось через символическое укоренение в прошлом [2] (рис. 1-2).

Рис. 1-2 — Аэрофотосъёмка комплекса Law Quadrangle, University of Michigan (1859) в 1930–1940-е гг. и вид Eton College (1440) с высоты птичьего полёта, нарисованный Дэвидом Логганом и опубликованный в его книге *Cantabrigia Illustrata* в 1690 г.

В XXI веке данная модель во многом утратила институциональную глубину. Готическая образность нередко используется как стилистическая цитата и инструмент брендинга. Примером может служить комплекс USC Village (2017) при University of Southern California, где исторические мотивы выполняют преимущественно атмосферную, а не преемственную функцию. Показательно, что скатная форма кровли здесь носит главным образом символический и стилистический характер, имитируя традиционную кровельную форму. Конструктивно здания имеют плоскую кровлю, тогда как визуальный образ скатной крыши

создаётся ограждающей надстройкой по периметру, формирующей соответствующий архитектурный силуэт (рис. 3).

Рис. 3 — Вид на центральную площадь USC Village

Российская модель университетских комплексов формировалась под влиянием прусской гумбольдтовской традиции, сочетающей исследовательскую автономию и государственную институционализацию [3]. В сталинском ампире эта линия достигла кульминации в Главном здании Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (1953), ставшем пространственным выражением советского проекта науки как инструмента модернизации (рис. 4).

Рис. 4 — Общий вид Главного здания и учебных корпусов Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова со стороны юго-запада Москвы. Архитектурная модель.

Сопоставимым по масштабу примером в США является Cathedral of Learning (1937) при University of Pittsburgh — кульминация вертикализированной коллегияльной готики. В отличие от замкнутой оксфордской модели, здание сочетает готическую образность с логикой небоскрёба межвоенного периода, превращая университет в доминанту городского силуэта.

Несмотря на стилистические различия, оба объекта типологически сходны: университет представлен как вертикальный монумент, сакрализующий знание масштабом и доминированием. Однако их темпоральная логика различна: в американском случае монументальность легитимирует элитарную традицию, в советском — выражает мобилизационный характер науки и демонстрацию государственной мощи.

Современные ведущие кампусы демонстрируют тенденцию к архитектурной неопределённости и отказу от жёсткой типологической фиксации функций. Знание трактуется как ещё не стабилизированная возможность, а архитектура — как инфраструктура для формирующихся дисциплин. Темпоральность приобретает префигуративный характер: пространство проектируется под потенциальные конфигурации будущего.

Базовым примером является Massachusetts Institute of Technology (MIT, США), где кампус развивается как среда генерации новых областей знания. Здания функционируют как гибкие лабораторные оболочки, допускающие реконфигурацию и пересмотр дисциплинарных границ.

Сходная логика характерна для École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL, Швейцария), где архитектура минимизирует фиксированные дисциплинарные границы, а кампус проектируется скорее как поток взаимодействий, чем как завершённый ансамбль. Пространственная организация поощряет случайные научные столкновения, формируя знание в зонах пересечения, а не внутри замкнутых структур. Темпоральность выражается в лёгкости перепрограммирования пространств без утраты их функциональной целостности (рис. 5).

Рис. 5 — Разрез проекта нового научно-исследовательского корпуса от KAAN Architecten для EPFL.

В Aalto University (Финляндия) акцент сделан на прототипирование и экспериментальные форматы обучения. Архитектура допускает временные инсталляции, незавершённые проекты и смену сценариев использования, формируя режим становления вместо режима стабильности. Пространство не фиксирует окончательные формы знания, а поддерживает их процессуальность (рис. 6).

Рис. 6 — План комплекса Väre в составе кампуса Aalto University

Аналогичная установка прослеживается в кампусе Nanyang Technological University (NTU, Сингапур), где инфраструктура изначально ориентирована на междисциплинарные направления — от климатических исследований до искусственного интеллекта. Архитектурная структура рассчитана на долгосрочную трансформацию и допускает изменение функционального наполнения без разрушения пространственного каркаса/

В отличие от коллегиальной готики и монументальной государственно-репрезентативной модели середины XX века, современные кампусы формируют темпоральный режим неопределённого будущего. Их устойчивость основана не на фиксации формы, а на способности к адаптации и институциональному обновлению.

Эта трансформация связана с изменением статуса знания в позднем модерне. Если ранее университет легитимировал себя через культурную преемственность или государственный проект модернизации, то в постиндустриальном обществе знание функционирует как операциональный ресурс, подчинённый логике производства и обработки информации. Разрыв между нарративной легитимацией и технологической эффективностью становится всё более очевидным [4].

Современный кампус проектируется как инфраструктура, способная реагировать на ускоренную смену исследовательских парадигм и технологических режимов. Он выступает не завершенной моделью, а средой для будущих форм взаимодействия, включая алгоритмические и машинные системы, что отражает переход к распределённой и сетевой структуре производства знания.

Заключение.

Проведённый анализ показал, что архитектура университетских кампусов функционирует как форма институциональной организации времени, отражая представления общества о знании и его воспроизводстве. Исторические модели основывались на символической преемственности или государственной репрезентации, формируя устойчивые и монументальные пространственные структуры. Современные кампусы демонстрируют переход к адаптивной и инфраструктурной логике, ориентированной на неопределённость будущих научных и технологических трансформаций. Тем самым темпоральность становится ключевым аналитическим инструментом для понимания эволюции образовательной архитектуры и её роли в производстве знания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Harbaugh M. W. Charles Bulfinch // The First Forty Years of Washington DC Architecture. — Lulu, 2013. — P. 362. — ISBN 978-1-304-23786-6.
2. Slipek E. J., Jr. Ralph Adams Cram, The University of Richmond and the Gothic Style Today. — Marsh Art Gallery, University of Richmond, 1997. — P. 19.
3. Ляхович Е. С. Модель Гумбольта: университеты - центры эталонного знания (опыт воплощения идеала) / Е. С. Ляхович // Альма Матер. – М., 1994. – №2. – С. 80 – 84.
4. Жан-Франсуа Лиотар. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н. А. Шматко. — СПб.: Алетейя, 2016. — 160 с. — (Gallicinium). — ISBN 978-5-91419-864-7.